

XALFACHILIK SAN'ATINI TA'LIM TIZIMIGA TADBIQ QILISH USLUBLARI

Umida Kurbanova Shakirovna

O'zDSMI, "Folklor va etnografiya" kafedrası, dotsent v.b.

Аннотация: Ushbu maqolada Xalfachilik san'atini ta'lim tizimiga tadbiq etish, musiqa darslarida folklor qo'shiqlaridan foydalanish uslublari haqida atroflicha tahlillar berilgan.

Калит so'zlari: Xalfa, ijrochilik ,an'analar, ma'naviyat, musiqa.

Аннотация: В данной статье дается подробный анализ применения искусства халфалика в системе образование, методов использования фольклорных песен на уроках музыки.

Ключевые слова: Халфа, исполнительство, традиции, духовность, музыка.

Annotation: In this article, detailed analyzes are given of the application of the art of khalfalik to the educational system, and the methods of using folklores songs in music lessons.

Key words: Xalpa, performance,tradition, spirituality, music.

Inson ma'naviyatini shakllantirishda xalq qo'shiqlarining ahamiyati katta. Folklor qo'shiqlarida she'riyat, musiqa uslublari badiiy estetik vosita sifatida birlashib keladi. Xorazm xalfachilik uslubida, dostonlarida yuksak insoniy fazilatlar, falsafiy, diniy, axloqiy qarashlar kuylanib, muayyan xalqning urf odatlari, vatanga muhabbat, yurtga sadoqat va maishiy turmush tarzi o'z ifodasini topadi. Dostonlarning tarbiyaviy va ma'rifiy ahamiyati shundaki, ularda go'zallikka, baxt saodatga erishish yo'lida maqsad sari intilish, sabr, chidam, matonat, mardlik, qaxramonlik ko'rsatishdan iboratdir. Shuningdek, dostonlarda kuylanadigan muhabbat muhim umum insoniy qadriyat sifatida insonning ma'naviy qiyofasini belgilab beradigan omil, insonni jasoratga

undaydigan, ezgu fazilatlarni ro'yobga chiqaradigan vosita sifatida tarannum etiladi va o'quvchini sadoqatli qaxramonlar timsolida shu tuyg'uga ilhomlantiradi.

Xalq og'zaki ijodi qadim zamonlardan buyon jahon xalqlarining, jumladan, o'zbek xalq pedagogikasining tarbiya vositasi bo'lib kelgan. O'zbek xalqi ta'lim tizimida milliy tarbiyani amalga oshirish usul va vositalari, yoshlarni vatanparvarlik, rostgo'lik, mehnatsevarlik, mehr-muhabbat tushunchalarni anglashni o'z ichiga qamrab oladi. [2.250.B.]

Yuksak ma'naviy ahloqiy qarashlarni o'zida mujassam etgan barkamol shaxsni etishtirish, milliy qadriyatlarni saqlab qolish, o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lomligini mustaxkamlash ijtimoiy xayotda shaxslararo munosabatlarga ijobiy kirisha oladigan yosh avlodni tarbiyalash uchun hukumatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar yaratilgan va yaratilmoqda.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlari rivojlanayotgan hozirgi bosqichda fan-texnika, ishlab chiqarishni takomillashtirishga qodir bo'lgan avlodni tarbiyalashga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Shunday ekan, umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'qitish bilan bir qatorda, ularga ma'naviy-axloqiy, estetik tarbiya berishga alohida e'tibor qaratish lozim. Musiqa o'qitish jarayonida o'quvchi shaxsiyatiga hurmat, uning qobiliyati va kuchiga ishonch, ajdodlarimizning madaniy-ma'naviy merosiga qiziqish, o'zaro do'stona munosabat asosida tashkil etilmog'i lozim. O'quvchi, talabada musiqa darslariga erkin, o'zaro samimiy muloqot shaklida harakat qilishi zarur. Shundagina o'quvchida o'z bilimiga ishonch hosil bo'ladi. Musiqa darslarida xalq qo'shiqlari, turli xalqlarning kuy-qo'shiqlari o'quvchilarga o'rgatiladi. Jumladan, musiqa folklori ham o'quvchilarning musiqiy bilimini boyitish jihatdan o'rganiladi.

Musiqa darslarida folklor qo'shiqlarimizdan bo'lmish o'zbek folklor qo'shiqlaridan jumladan, xalfachilik san'ati, xalq doston qo'shiqlari vositasida o'quvchilarning milliy va estetik tarbiyasini takomillashtirish jarayonida xalq pedagogikasida foydalanish mumkin. Dars jarayonida mutaxassislik o'qituvchilari folklor qo'shiqchilik ijrochiligida mavjud bo'lgan barcha milliy bezaklarni ovozda ko'rsata olishi va uni talabalarga singdira olishi muhim omillardan biridir. Masalan:

qochirim, nola, usul, titrama kabi atamalar milliy ijrochiligimiz bezaklari bo'lib, ularni mohirlik bilan, har birini o'z xarakterida ijro etish ko'zda tutiladi. Usul musiqaning yurak urishi kabi boshqarib turadigan bir omil bo'lib, u boshqaruvchi, yetaklovchi sifatida xonandalik amaliyotida ahamiyatlidir. Dars jarayonida talabaga ijro etilayotgan qo'shiqni magnit tasmalaridagi ijroviy namunalarini eshittirish, ijroni tinglab bo'lgach, qo'shiqni talaba bilan yana mustahkamlab, talabaning fikrini ham tinglab, asarni to'ldirib borish darsni yana ham qiziqarli o'tishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, talabada darsga va ijroga bo'lgan qiziqish yanada ortadi. O'quvchi-talabalarga ijodiy fikrlashni o'rgatish, hozirgi davr o'quv jarayonining eng samarali usuli bo'libgina qolmay, kelajagimiz bo'lmish yosh avlod oldidagi masalalar yechimini erkin topish qobiliyatiga ega bo'lgan, mustaqil fikrlaydigan barkamol avlodni shakllantirishga zamin yaratgan bo'lamiz.

Xalq og'zaki badiiy ijodining boshqa sohalari kabi xalfachilik san'ati ham asriy an'analarga suyanad va ularning asoslari ancha turg'un bolsa ham mutloq qotib qolgan emas. Tarixiy-madaniy sharoit, turmush tarzi va tafakkur takomili ila bog'liq yangi xususiyatlar bu an'analarga qo'shilib boradi.

Folklor va xalq qo'shiqlarini o'rganish jarayonida ularning ijro uslubi, qo'shiq ohangi, tarbiyaviy ahamiyatiga e'tibor kuchaytirish, o'quvchining axloqan yetuk, jismonan sog'lom bo'lib tarbiyalanishidagi imkoniyatlarini izlab topish lozimdir. Mamlakatimizda, ayniqsa, o'quvchilarda san'atga xususan, musiqaga iqtidor qiziqish yuqori darajada.

Folklor san'atiga e'tibor berilgandan so'ng, an'anaviy musiqamizni o'zlashtirish, ya'ni xalq og'zaki ijodi bo'mish yalla-laparlarimizga, xalq qo'shiqlarimizga, xalfachilik va dostonchilik san'atimizga bo'lgan qiziqish yildan-yilga yoshlarimiz orasida ko'payib bormoqda. Folklor va etnografiya kafedrasining asosiy vazifalaridan biri - folklor qo'shiqlarini ustozdan shogirdga og'zaki an'ana tarzida (lekin, yozma manbalarga ham asoslanib) musiqiy namuna holida o'rgatishdan iborat. Maqomlarimiz asrlar osha yashab kelayotgan ekan, ularni kelajak avlodlarga qoldirish, umrboqiy qilish uchun katta mehnat va fidokorlik talab qilinadi. Buning uchun musiqiy merosimizni ijrochilik an'analari yaxshi o'zlashtirgan yuqori malakali mutaxassislar,

ijrochilarni yetishtirish davrning asosiy vazifalaridan biridir. O'zbek folklor ijrochiligidagi yana bir muhim omil bu – uning tabiiyligini ifoda eta bilish va musiqiy asarni milliy bezaklar, xududlarga xos bo'lgan shevalar, o'zgacha usul va ohanglar bilan ijro etishidadir.

Darhaqiqat, milliy qadriyatlarni hamisha qadrlash, ularni har tomonlama o'rganib, ilmiy tadqiqotlar olib borish, shu barobarida talabalarga dars jarayonida milliy qadriyatlarimiz bo'lmish folklor qo'shiqlarimizni qadrlash, ularni o'rgatish va keyingi avlodlarga etkazish ustuvor vazifalarimizdan biridir. Mamlakatimizda bugungi san'at na'munalarini asrlar sinovidan yorug' yuz bilan o'tib kelayotgan boy ma'naviy merosni hozirgi va avlodlarga hamkor, hamnafas, hamqadam qilish yo'lida katta ishlar amalga oshirilayotganligi tahsinga sazovordir.

Demak, biz yoshlarni tarbiyalash jarayonida ularni faol, ijodkor qilib kamol toptirishga erishishimiz zarur. Ana shu ma'noda eng katta tadbirlarimizda bog'cha bolasidan tortib maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb-hunar kollej o'quvchilari, oliy o'quv yurtlari talabalari umuman yoshlar havaskorlar sifatida ishtirok etayotganlari, ko'p hollarda mahoratlari bilan hammani ko'nglini rom qilayotgani respublikamizda yoshlar tarbiyasi to'g'ri yo'lga qo'yilganini, bunda o'qituvchi, ustozlarning sermahsul mehnatlari va tajribasidan samarali foydalanayotganligini ko'rsatadi. [3. 25.B.]

Ta'lim jarayonida O'zbek xalq og'zaki ijodi bo'lmish folklor qo'shqlari o'quvchilarning estetik tarbiyasini takomillashtirish muammosi hozirgi kunda nihoyatda dolzarbdir. Hozirgi kunda, zamonaviy xalq pedagogikasidan to'g'ri va samarali foydalanish, o'z navbatida, uni doimiy takomillashtirib borish muhim masalalardan biri sifatida ta'kidlanmoqda. Bugungi kunga kelib, musiqa ta'limi jarayonida o'quvchi, talabalarining estetikasini, ma'naviyatini tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi bo'lmish xalq qo'shiqlari va doston qo'shiqlaridan foydalanish yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiyalari ishlab chiqish zarurati sezilmoqda. Folklor qo'shiqlari vositasida o'quvchilarni estetik tarbiyasini takomillashtirishda musiqa, yakkaxon qo'shiqchilik, folklor jamoa ijrochiligi darslarining imkoniyatlari katta. Zeroki, folklor qo'shiqlarida xalqning orzu-umidlari, his-tuyg'ulari, shuningdek,

qahramonlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi ijobiy sifatlari ulug‘lanadi. Bu esa xalqimizning urf-odatlarini, an‘analari, milliy g‘ururi, marosim udumlari va ma‘naviyati bilan bevosita bog‘liqdir. Xorazm musiqa folklori mazmunida ezgulik g‘oyalariga hurmat ehtirom, mehr-oqibat, o‘z yeri, tarixi, madaniyati bilan mag‘rurlanish, kuchli oriyat, pok vijdon, halol mehnat, yaxshilik, sadoqatli bo‘lish kabi insoniy fazilatlarining ma‘no mohiyati ifodalangan. [3. 33.B.]

Demak, Xorazm folklor musiqasi o‘zbek musiqa ma‘naviyatining ajralmas qismi sifatida jamiyat ma‘naviyatini yuksaltirishda yosh avlodni estetik tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi.

Vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan, komil insonni tarbiyalashda folklor san‘ati bo‘lmish xalqa ijrochiligi, xalq an‘ana va urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, ma‘naviy boy merosimizning o‘rni beqiyos.

Musiqa ta‘limida ijrochilik bo‘limlarida o‘quvchilariga xalfachilik san‘atining tarixiy tomonlari, xalfachilik namoyandalari va ijro uslubini o‘zlashtirish keng yo‘lga qo‘yilgan. Buni amaliyot davomida o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga reja asosida bosqichma-bosqich o‘rgatish va o‘zlashtirish lozimdir. Dars jarayonida qo‘shiqlarni turli mashqlar va vazifalar yordamida o‘rgatish ijro mahoratini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqa qo‘shiqlarini o‘quvchilarga o‘rgatish va amaliy o‘zlashtirish bilan bir qatorda, texnik vositalar yordamida, ijrochi xalfalarning ijro usullarini qo‘shiq aytish mahoratini o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Musiqa ta‘limi oldida turgan dolzarb masalalaridan biri o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, his qilish tuyg‘usini shakllantirishdan iborat. Respublikamizning ta‘lim tizimining tayanch vazifalaridan biri o‘zbek millatining o‘zligini, o‘ziga xosligini va ginofondini saqlashdan iborat. Shuningdek, iqtidorli va talantli o‘quvchilarni aniqlash, ulardagi intellektual va ijodiy qobiliyatlarni ro‘yobga chiqarish ham musiqa ta‘limining muhim vazifalaridan biri sanaladi. [5.50.B.]

Albatta, insoniyat bor ekan, u doim etuklikka, komillikka, xalq tili bilan aytganda alp inson bo‘lishga intilib kelgan. Buning uchun esa xalq og‘zaki ijodidan unumli foydalanishgan. O‘zbek folklor qo‘shiqlarining o‘zida ham, insonning

hayotidagi asosiy burilishlari aks etib boradi va uning tarbiyasida o‘z hissasini qo‘shmasdan qolmaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Yunusov R. Olti xalfa. – Urganch, 1994.
2. I. Jabborov. “Yuksak madaniyat va noyob ma’naviyat maskani” O‘zbekiston, 2012.
3. B. Madrahimov– “O‘quvchilarga ma’naviy axloqiy tarbiya berish jarayonida Xorazm musiqa folkloridan foydalanish yo‘llari”, Toshkent 2010.
4. S.Ro‘zimboyev. Ojiza. – T.: O‘zbekiston, 2003.
5. U.Kurbanova – Folklor qo‘shiq ijrochiligi. Toshkent. “Turon iqbol”, 2018.